

„(Über)Leben auf der Straße aus der Sicht der Betroffenen: eine Lebenswelterkundung am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg“

Der Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg: ein unverstandenes Politikum

Am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg befindet sich seit vielen Jahren ein Anlaufpunkt für Menschen ohne Obdach. Unter drei S-Bahn Brücken haben sich Menschen unterschiedlicher Nationen beheimatet. Trotz hoher Fluktuation der Anwesenden ist das Panorama vor Ort seit Jahren ähnlich. Matratzen reihen sich aneinander, daneben die wenigen Habseligkeiten der Menschen, die dort schlafen. Anfang 2022 wurde der Ort Zielscheibe erhöhter medialer Aufmerksamkeit, welche die Zustände vor Ort und die vermeintliche Tatenlosigkeit der Behörden anprangerte.¹ Der öffentliche Druck und die anstehenden Neuwahlen in Berlin setzen das Thema schließlich auf die politische Agenda im Bezirk Charlottenburg. Man nahm sich des Themas an, ein blinder Aktionismus sollte jedoch vermieden werden. Vielmehr stand die Überlegung im Raum, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten und zu verstehen, was sie bewegt und wie sie ihre Lebenssituation sehen, aber auch herauszufinden, wie sie am besten unterstützt werden können, bevor den Menschen Angebote unterbreitet werden, die letztlich eventuell gar keine nachhaltige Veränderung versprechen. Es erfolgte Ende 2022 eine Ausschreibung

¹ Vgl. Bauer, Charlotte (2022): „Behörden kapitulieren am Stuttgarter Platz“. In: *Berliner Morgenpost*, in: <https://www.morgenpost.de/bezirke/charlottenburg-wilmersdorf/article234340287/Verwahrlosung-am-Stuttgarter-Platz-Hilflose-Behoerden.html>, 19.01.2022, zuletzt geprüft am 16.05.2024;

Giwerzew, Nathan (2022): „Bei den Obdachlosen vom Stuttgarter Platz“. In: *Cicero*, 15.03.2022, in: <https://www.cicero.de/innenpolitik/wohnungslosigkeit-in-berlin-bei-den-obdachlosen-vom-stuttgarter-platz>, , zuletzt geprüft am 16.05.2024;

B.Z. / dpa (2022): „Der Stuttgarter Platz verwahrlost - und was tut der Bezirk?“ In: *B.Z.*, 18.01.2022, in: <https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/der-stuttgarter-platz-verwahrlost-und-was-tut-der-bezirk>, zuletzt geprüft am 16.05.2024;

und Wilms, Mike (2022): „Berlin: Stuttgarter Platz verwahrlost zusehends, Behörden hilflos. Müll, Spritzen, Wildpinkler: Orte, die anziehend auf die Drogen- und Obdachlosenszene wirken, werden für Anwohner und Passanten anstrengend.“ In: *Berliner Zeitung*, 18.01.2022, in: <https://www.berliner-zeitung.de/news/berlin-stuttgarter-platz-verwahrlost-behoerden-hilflos-li.206696>, zuletzt geprüft am 16.05.2024.

bei der ein Träger gesucht wurde, um eine Befragung vor Ort durchzuführen. Den Zuschlag für die Studie erhielt der Verein für Berliner Stadtmission. Die Durchführung und die Ergebnisse dieser Befragung werden im Folgenden beschrieben.

Rekonstruktive Sozialforschung unter herausfordernden Bedingungen

Im Rahmen der Befragung entschied sich die Studienleitung, Methoden rekonstruktiver Sozialforschung anzuwenden, um unabhängig von eigenen Deutungen, Werturteilen und Vorstellungen oder voreiligen Lösungsansätzen ein Verständnis für die Lebenswelt der Betroffenen vor Ort zu entwickeln.² Es war wichtig, den Menschen die Möglichkeit und den Raum und vor allem auch die Zeit zu geben, ihre Perspektive und ihr eigenes Relevanzsystem darzulegen.³ Es sollte vermieden werden, dass die Bewertungsmaßstäbe von außen an die Betroffenen herangetragen werden oder Antworten eine soziale Erwünschtheit widerspiegeln. Vor allem aber sollten auch sensible Themen wie zum Beispiel der Umgang mit Suchtmitteln angesprochen werden, ohne die Befragten zu beschämen oder zu verurteilen. Es ging darum, ein Gespräch auf Augenhöhe zu ermöglichen, bei dem sich die Befragten ernst genommen fühlen und sie als Expert:innen für ihre eigene Situation verstanden werden. Diese „Forschungshaltung“ lässt sich am ehesten durch rekonstruktive Forschungsmethoden umsetzen, da sie eben genau diese „Offenheit“ dem anderen gegenüber zum Ziel hat.⁴ Es wurden leitfadengestützte narrative Interviews geführt, um Offenheit und dennoch eine gewisse Strukturierung der Fragen und Themen zu gewährleisten. Der Leitfaden konstituierte sich aus offenen Fragen zum direkten Erfahrungshorizont der Befragten wie Alltag, Grundwerte und Orientierung, Vorstellungen zum Wohnen und zur Arbeit, Finanzen, Perspektiven und Umgang mit Suchtmitteln. Abschließend wurden statistische Daten zu Alter, Geschlecht, Herkunft und (Berufs-)bildung erfragt.

Darüber hinaus ging es darum zu prüfen, inwieweit die Methoden rekonstruktiver Sozialforschung jenseits der Erforschung der Lebenswelt der Betroffenen für die praktische soziale Arbeit vor Ort nutzbar gemacht werden können, um sich dem

² Vgl. Kruse, Jan (2014): Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, S.309f.

³ Vgl. Kruse (2014), S.150f.

⁴ Vgl. Kruse (2014), S.150.

konkreten Willen der Betroffenen zu nähern und so herauszuarbeiten, welche Lösungsansätze mit ihnen und in ihrem Interesse umgesetzt werden könnten.

Die Erhebung, welche im Januar und Februar 2023 durchgeführt wurde, stellte sich aus verschiedenen Gründen als herausfordernd da. Die wenigsten Menschen vor Ort sprachen Deutsch, weshalb die Befragungen mit Sprachmittler:innen für Polnisch, Russisch, Lettisch, Bulgarisch und Rumänisch durchgeführt wurden, um überhaupt erst einen Kontakt zu den Menschen herstellen zu können, ihr Vertrauen zu erlangen und die Ziele und Hintergründe der Befragung transparent erklären zu können. Darüber hinaus konnte so gewährleistet werden, dass die Menschen sich in ihrer jeweiligen Muttersprache ausdrücken konnten. Dem entsprechend musste aber zunächst der Leitfaden in die jeweilige Sprache übersetzt und anschließend das per Tonband aufgezeichnete Interview nicht nur transkribiert, sondern auch ins Deutsche übersetzt werden. Dies bedeutete nicht nur organisatorischen und personellen Aufwand, sondern ist auch immer mit einem gewissen Deutungs- und Verständnisverlust verbunden. Hierbei bestand die besondere Herausforderung zusätzlich darin, Menschen als Sprachmittler:innen zu finden, die sowohl ein sozialarbeiterisches Verständnis und Offenheit für die Ansprache der Zielgruppe mitbrachten, gleichzeitig aber über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügten und die Methoden der qualitativen Interviewführung beherrschten.

Zusätzlich erschwerten die Mobilität und die Unverbindlichkeit der Menschen vor Ort ihre Erreichbarkeit. So kam es vor, dass an einem Abend die Interviewerin durch die polnische Sprachmittlerin begleitet wurde, aber genau an diesem Abend die polnischsprachigen Menschen vor Ort nicht angetroffen wurden. Neben diesen Unwägbarkeiten sorgten die starke Kälte und der hohe Lärmpegel unter den S-Bahn-Brücken dafür, dass die Erhebung sich als kompliziert erwies und es vor Ort zehn Termine über fast zwei Monate hinweg brauchte, bis die angestrebten acht Interviews realisiert waren.

Die Befragten und die Nicht-Befragten

Das Interviewteam sprach alle Personen an, welche vor Ort angetroffen wurden. Wer Bereitschaft zum Interview signalisierte, wurde direkt befragt. Ziel war es mindestens acht Interviews durchzuführen, welche die sprachliche Vielfalt darstellten, so dass

möglichst in jeder vor Ort gesprochenen Sprache ein bis zwei Interviews vorlagen. Im Folgenden werden die acht Interviewten kurz vorgestellt:

Interview 1 (I1): Der 33-jährige, ledige Mann aus Lettland zeigt sich sehr interessiert an dem Interview und erhofft sich davon eine finanzielle Gegenleistung. Er beschreibt offen seine Situation und seine Emotionen. Als er über seine Mutter spricht, weint er. In Deutschland lebt er zum Zeitpunkt der Erhebung seit zwei Jahren. Er gibt an, gelernter Bauarbeiter zu sein und keine Anbindung an Sozialarbeitende zu haben.

Interview 2 (I2): Der 52-jährige Mann aus Litauen zeigt sich ebenfalls neugierig und interessiert und zudem „geschäftstüchtig“, indem er direkt fragt, was er bekommt, wenn er mit dem Interviewteam spricht. Seine Exfrau und seine Tochter leben in Litauen, er selbst – von Beruf Maler – gibt an, schon seit 10 Jahren in Deutschland zu sein und Anbindung an Sozialarbeitende zu haben. Es ist ihm wichtig zu betonen, dass er „kein Terrorist“ sei.

Interview 3 (I3): Ebenfalls aus Lettland stammt ein 40-jähriger lediger Mann. Er gibt an, keine Berufsausbildung und keine Anbindung an Sozialarbeitende zu haben. Ankerpunkt in seinem Leben ist ihm zufolge sein Straßenbruder, um den er sich sorgte. Zum Zeitpunkt des Interviews lebt er bereits seit drei Jahren in Deutschland, zunächst in Bremen. Von dort wanderte er zwei Monate lang zu Fuß nach Berlin, um einen Pass bei der lettischen Botschaft zu beantragen.

Interview 4 (I4): Die 22-jährige Rumänin und dreifache Mutter zeigt sich zunächst schüchtern, ist dann aber bereit, sich im Beisein ihrer Gruppe interviewen zu lassen. Sie schläft unter der Brücke in einem gut befestigten Zelt und ist in Begleitung ihres Ehemanns, ihres Vaters und anderer weiblicher Verwandte. Sie ist erst seit Jahresanfang in Deutschland und zeigt Interesse an einer legalen Arbeit, z.B. als Reinigungskraft. Auch sie hat keine Anbindung an Sozialarbeitende und keinen Schul- oder Berufsabschluss.

Interview 5 (I5): Nachdenklich und introvertiert wirkt der 50-jährige ledige Mann aus Lettland, der über keinen Schulabschluss und keine Ausbildung verfügt. Da er schon seit zehn Jahren in Deutschland lebt, hat er versucht, mit Hilfe einer Sozialarbeiterin einen Rechtsanspruch geltend zu machen. Die Sozialarbeiterin, welche Russisch sprach, habe jedoch die Arbeitsstelle gewechselt, es kam zum Beziehungsabbruch und das Verfahren

scheiterte. Zum Zeitpunkt der Befragung hat er eine Anbindung an neue Sozialarbeitende in einer Tagesstätte.

Interview 6 (I6): Bei den Befragten handelt es sich um ein Pärchen, das seit 9 Jahren in Deutschland lebt. Während der 47-jährige fast durchgängig in Deutschland ist, reist seine 39-jährige Frau teilweise zwischen Berlin und dem Heimatort hin und her. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt mit Betteln. Sie wirken ruhig und entspannt und sehr freundlich. Viele Leute grüßen die beiden im Vorbeigehen. Zusammen haben sie vier Kinder, die in Rumänien leben. Er ist Bauarbeiter ohne Abschluss, sie arbeitet teilweise als Saisonarbeiterin bei der Ernte.

Interview 7 (I7): Sehr ruhig und entspannt zeigt sich der ledige 50-jährige Mann aus Bulgarien, der sich gut im Umfeld auskennt. Mit dem Verlust seiner Arbeit hatte er seine Unterkunft verloren, weshalb er nun auf der Straße lebt. Er arbeitet als Hilfsarbeiter und ist zum Zeitpunkt der Befragung seit 9 Jahren in Deutschland. Vorher lebte er einige Zeit in England. In Bulgarien hat er noch Kontakt zu seinem Bruder. Auch er hat keine Anbindung an Sozialarbeitende.

Interview 8 (I8): Als das Interviewteam den geschäftigen 34-jährigen anspricht, will er gerade losgehen, um Flaschen zu sammeln. So wird ein Gesprächstermin im Zentrum am Hauptbahnhof der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße vereinbart. Im Interview zeigt er sich sehr gesprächig. Er stammt aus Polen, wo seine Exfrau und seine zwei Kinder leben. Unter der Brücke teilt er sich seine 1,40m Matratze mit einem anderen obdachlosen Mann. Seit fünf Jahren befindet er sich in Deutschland, hat aber keine Sozialarbeiteranbindung. Von Beruf ist er Vorarbeiter.

Bei einigen Personen, die vor Ort leben, ist es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich, ein Interview durchzuführen. Ein ca. 30-jähriger Mann aus Tunesien lehnt das Gespräch zwei Mal wegen Müdigkeit ab. Sehr aggressiv und abweisend zeigt sich ein englischsprachiges Pärchen, die beide um die 45 Jahre alt waren. Mit dem Gemüsemesser in der Hand machen sie deutlich, dass sie nicht gestört werden wollen und keine Hilfe brauchen. Ähnlich abweisend zeigt sich eine ca. 50-jährige deutsche Frau, welche die Identität und Aussagen der Interviewenden anzweifelt und schließlich anfängt zu schreien, dass sie ihre Ruhe haben will. Eine weitere Frau um die 40 schreit ebenfalls, sie will nicht mit dem Interviewteam sprechen. Für einen 55-jährigen Mann aus Bulgarien,

der Berlin und die Brücke seine Heimat nennt, ist das Interview ebenfalls keine Option, da er nicht aufgezeichnet werden will, weil er „kein Kind mehr sei“. Laut eigener Aussage achtet er darauf, dass die Brücke und eine anliegende öffentliche Grünfläche stets sauber seien und kein Hundekot herumläge. Zuletzt spricht das Interviewteam mit einem 35-jährigen Mann aus Island, der aber das Interview sowie auch die angebotenen Zigaretten freundlich ablehnt.

Insgesamt können an den unterschiedlichen Tagen der Erhebung im Durchschnitt ca. 30 Personen gezählt werden, die sich vor Ort auf einer Matratze beheimatet hatten.

Die Ergebnisse

Es muss betont werden, dass es sich bei dieser Studie um eine Momentaufnahme zu einem konkreten Zeitpunkt handelte. Inwieweit die Befragten noch vor Ort sind, ob es mehr oder weniger sind, all das sind Fragen, die hier nicht beantwortet werden können. Auch lässt sich anhand von acht Befragten nicht auf die gesamte Situation der Obdachlosigkeit in Berlin verallgemeinern. Das war aber nicht das Anliegen der Befragung. Vielmehr ging es genau darum, eine Momentaufnahme eines konkreten Ortes und ganz konkreter Menschen zu erlangen. Ziel war es, in die Tiefe zu gehen und sich nicht nur das „Was“ des Gesagten anzuschauen, sondern vor allem das „Wie“ und somit das Relevanzsystem der Betroffenen zu rekonstruieren.⁵

Der Stuttgarter Platz befindet sich direkt am S-Bahnhof Charlottenburg. In unmittelbarer Nähe unter den S-Bahngleisen finden sich drei kreuzende Unterführungen, an denen sich die obdachlosen Menschen angesiedelt haben: in der Holzendorfstraße, der Wilmersdorfer Straße und der Lewishamstraße/Kaiser-Friedrich-Straße. Unter der Brücke der Droyesenstraße/Windscheidtstraße wurde niemand angetroffen. Laut Aussage eines Beamten des Ordnungsamtes läge das daran, dass das Ordnungsamt dafür Sorge, dass diese Brücke „frei“ bliebe, da es sich um eine enge, dunkle Straße handle und es angrenzende Spielflächen für Kinder gäbe, die möglichst nicht „beeinträchtigt“ werden sollten. Im Gegensatz zu den Medienberichten, die von Verwahrlosung sprachen, wirkt der Ort während der Erhebung recht „aufgeräumt“. Die Menschen vor Ort kümmern sich unter anderem mit Besen um die Sauberkeit rings um ihren Schlafplatz. Es ist zu sehen,

⁵ Vgl. Kruse (2014), S.483.

Frommold, Saranda / Dreher, Mareike (2024): „(Über)Leben auf der Straße aus der Sicht der Betroffenen: eine Lebenswelterkundung am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg“.

dass es Unterstützung durch die Nachbarschaft gibt. So kann während der Befragung beobachtet werden, wie ein Auto vorfährt und eine Matratze ausläd, welche von den obdachlosen Menschen dankend angenommen wird. Verschiedene Träger der Sozialen Arbeit sind ebenfalls vor Ort aktiv. Gangway e.V. kommt in größeren Abständen, Fixpunkt e.V. ist zwei Mal pro Woche dort und bietet Beratung und Versorgung. Andere Träger sind aufsuchend vor Ort tätig, wie zum Beispiel TRIA Caritas. Des Weiteren sind zahlreiche Einrichtungen der niedrigschwelligen Obdachlosenhilfe fußläufig zu erreichen, z.B. die Bahnmissionsmission und das Hygienecenter am Zoo, der Seeling Treff oder aber die City-Station. Trotz des hohen Lärmpegels bieten die Unterführungen den Vorteil, dass sie breite Gehwege haben, Platz für die Habseligkeiten bieten sowie hell erleuchtet sind.

Abbildung 1: Stadtplanausschnitt Stuttgarter Platz und Umgebung, Quelle: Google Maps.

Insgesamt erweist sich die gewählte Methode zur Datenerhebung als nützlich, um das Forschungsziel zu erreichen, wenn auch einige Herausforderungen nicht unerwähnt bleiben sollen. Die teilweise sehr „großen“ Fragen zur Lebenssituation und dem eigenen Erfahrungshorizont sind manchmal sehr berührend, so dass es vorkommt, dass auch Tränen bei den Befragten fließen. Hierbei ist es von Vorteil, dass die Interviewenden in der Regel Erfahrungen in der Sozialen Arbeit mitbringen und einfühlsam darauf reagieren können. Gleichzeitig zeigt dies, dass es den Interviewenden gelungen ist, mit den Interviews in die Tiefe zu gehen, was mit einem einfachen Fragebogen so nicht möglich

gewesen wäre. Dadurch kommen letztlich mehr Themen zur Sprache als explizit von den Interviewenden angesprochen werden. Den Menschen ist es also mit Hilfe der Methode möglich, ihren eigenen Relevanzrahmen darzulegen. Dieser soll im Folgenden näher erläutert werden.

Selbstbild, Werte, Orientierung

Die Befragung verdeutlichte, dass die Menschen, welche sich am Stuttgarter Platz beheimatet hatten, als eine Art eigener Kosmos zusammenleben, in denen sich die Menschen gegenseitig beobachten, einschätzen und sich und den anderen darin verorten. Hierbei orientieren sich alle Befragten an gesellschaftlichen Normvorstellungen und wollten trotz ihrer Situation nicht „als ganz unten“ wahrgenommen werden. Diese auffällige Gemeinsamkeit zeigt sich vor allem darin, dass durchweg alle Interviewten sich vom Drogenkonsum, Drogenabhängigen und starkem Alkoholkonsum abgrenzen (I1-8). Selbst die Interviewten, die sich selbst als alkoholabhängig bezeichnen und darin ein Problem sehen (I1-3), lehnen starken Konsum ab, wie zum Beispiel I3, der sagt, dass er zwar trinke, aber kein „Vollalkoholiker“ sei. I5 gibt an, Alkohol und Drogen gelegentlich zu konsumieren, aber nie in schlechter Gesellschaft und auch nicht als Süchtiger, da sein Körper das abstoße und ihn der Konsum langweile. Besonders stark ist die Ablehnung gegenüber Alkohol und Drogen bei den rumänischen Befragten (I4 und I6). So sagt einer von ihnen:

„Ich hasse Trinker. Ich kann Säufer nicht leiden, kann ich echt nicht. Wenn ich sehe, dass sie hackevoll sind und sich dann prügeln...oder wie es hier üblich ist mit dem Drogenkonsum. Das Gerät da drüben ist für Spritzen. Das Gerät da, da bekommt man die Spritzen her. Für 50 Cent, 1 Euro...ich kriege jedes Mal die Krise! Einige haben ihre Arme und Beine vom Drogenkonsum verloren. Das kann ich überhaupt nicht leiden!“ (I6)

Einige distanzieren sich nicht nur verbal, sondern auch räumlich von den Personen, die sie als alkohol- und/oder drogenabhängig oder aber als psychisch auffällig bezeichnen, indem sie sich unter einer anderen Brücke oder an einer anderen Stelle ansiedelten (I6, I7).

Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich darin, dass die meisten Befragten ihre Rechtschaffenheit und Friedfertigkeit betonen (I2, I4, I5, I6, I8). Gewalt und Diebstahl werden beklagt und abgelehnt. Lediglich I2 gibt an, regelmäßig zu stehlen und auch schon im Gefängnis gewesen zu sein. Er betont jedoch, dass die Polizei ihn gut kenne, es keine Probleme gäbe, weil er ein einfacher Mann und kein „Terrorist“ sei. Diese Wortwahl ist in der Hinsicht interessant, weil ein „Terrorist“ als eine Person zu verstehen ist, welche die öffentliche Ordnung stört, das staatliche Gewaltmonopol infrage stellt und demnach eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Indem I2 diese Abgrenzung vornimmt, betont er, dass er eben keine Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung, den Staat oder die Bürger:innen darstellt, selbst wenn er nicht immer mit legalen Mitteln seinen Lebensunterhalt bestreitet. I8 streicht explizit heraus, er könne stehlen, tue dies aber nicht, weil er das nicht wolle, sondern lieber versuche, sich mit Flaschensammeln über Wasser zu halten. Wenn es in der Vergangenheit zu Übergriffen kam, dann wird das entweder drogenabhängigen (I6) oder obdachlosen Menschen von „außen“ zugeschrieben (I3). Lediglich I5 zeichnet ein etwas differenzierteres Bild von sich, dass er auch anders reagieren könnte, je nachdem welcher Sachbearbeiter z.B. beim Jobcenter vor ihm sitzt. Normalerweise beschreibt er sich jedoch als ruhigen Einzelgänger, der nicht länger als eine Stunde am Stück mit seinen Mitmenschen kommuniziere.

Ein signifikanter Unterschied in der Selbstwahrnehmung zeigt sich zwischen den rumänischen und den übrigen Befragten. Während letztere sich als Menschen ohne Obdach verstehen, sehen sich die rumänischen Befragten als „Arbeitende“, die Geld für ihr Leben und ihre Familien in Rumänien verdienen wollen (I4). Diese Abgrenzung von den übrigen Menschen vor Ort zeigt sich auch darin, dass eine der rumänischen Befragten angibt, lieber acht Stationen mit der S-Bahn zu einer kostenpflichtigen öffentlichen Dusche und Toilette zu fahren, wo alle hingehen könnten, als zum kostenlosen Hygienecenter am Zoo:

„aber nein...da sind Junkies, da muss man sich 4 Stunden anstellen, denn es ist voll. Die haben da Alkohol, da gehe ich nicht hin.“ (I6)

Auf die Frage, was ihnen wichtig sei, gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen, letztlich zeigt sich jedoch, dass für die meisten Beziehungen eine große Rolle spielen. Je stärker diese Beziehungen ausgeprägt sind bzw. je enger sie sich gestalten, umso mehr

Sinnhaftigkeit sehen die Befragten in ihrem Leben und desto stärker lehnen sie den Drogen- und Alkoholkonsum ab. Es handelt sich nicht nur um einen wichtigen Punkt, wenn es um emotionale und psychische Stabilität geht, sondern auch bei der Frage, welche Perspektiven dem eigenen Leben gegeben werden.

Zwei Interviewte können so direkt gefragt dazu gar keine Aussage tätigen (I3 und I5), erst im Gesprächsverlauf zeigt sich diese Dimension. I5, der sich selbst eher als „Einzelgänger“ beschreibt, macht dennoch deutlich, dass es der regelmäßige Kontakt zu einer Sozialarbeiterin war, der ihm half, seine Rechtsangelegenheiten zu klären und neue Perspektiven zu entwickeln. Bei I3 wird im Gesprächsverlauf deutlich, dass ihm sein „Straßenbruder“ sehr am Herzen liegt, mit dem er zusammenlebt und der ihm Halt gibt:

„Wenn ich keinen Bruder hätte, dann wäre ich allein und würde gleich durchdrehen.“ (I3)

Er spricht ebenfalls davon, dass die obdachlosen Menschen vor Ort wie eine Familie seien, unabhängig von der jeweiligen Herkunft. Darüber hinaus nennt er Gesundheit als wichtiges Gut. Für I8 ist es wichtig, das Leben und die Kinder zurückzubekommen sowie den Alkohol zu meiden. I1 nennt seine Familie und vor allem die Hilfe für seine Mutter als Priorität. Für I2 ist es wichtig, sein Leben zu ändern. Für die rumänischen Befragten I4 und I6 ist das Wichtigste die Familie, die Kinder sowie das Haus und die Heimat in Rumänien und dafür unbedingt Geld zu verdienen:

„Was die anderen tun, ist mir egal, mich hat immer nur mein eigenes Leben interessiert. Und ich trinke nicht und nehme auch keine Drogen. Ich schicke lieber den Kindern das Geld. Deswegen bleibe ich hier. Wenn ich allein wäre, würde ich nach Hause gehen. Für niemand anderen würde ich hierbleiben. Aber für meine Kinder tue ich das schon. Das einzige, was ich bereue, ist, dass ich rauche. Auch das ist Geldverschwendung.“ (I6)

Dabei wird das Wohl der Kinder über das eigene gestellt:

„Ich kann meine Kinder nicht verhungern lassen, während es mir hier gut geht, dann bin ich ja umsonst hier.“ (I6)

Dem entsprechend kreisen die Gedanken und Sorgen der rumänischen Befragten ständig um die im Heimatland verbliebenen Kinder (I4 und I6). Gleichzeitig ist es diese enge

Familienbindung, welche dem eigenen Leben und den Entbehrungen der Obdachlosigkeit Sinn verleiht.

Es zeigt sich bei den Befragten oft eine defizitäre Selbstwahrnehmung in den Bereichen der (Aus)Bildung, der Informationen, der Sprache und der Gesundheit und des Suchtmittelkonsums. So geben die Befragten aus I6 an, sich nicht auszukennen bzw. nicht lesen und schreiben zu können. I5 und I6 bemängeln, dass sie kein Deutsch sprechen könnten. I3, I2 und I1 beklagen ihren Alkoholkonsum, welcher I1 sogar davon abhält, einer Arbeit nachzugehen. I5, I6 und I7 betonen ihre gesundheitlichen Probleme (Diabetes, fehlende Zähne, schlechtes Gehör, Beinschmerzen, fehlende psychische Belastbarkeit). I8 gibt an, seine Familie, seine Kinder und seine Frau und somit alles verloren zu haben. Bei den Befragten zeigt sich wenig ressourcenorientiertes Denken. Es besteht kaum Bewusstsein dafür, was sie eigentlich jeden Tag leisten bzw. welche enormen persönlichen Ressourcen es braucht, um auf der Straße im Winter zu überleben. Lediglich I5 gibt an, regelmäßig anderen zu helfen. Worin genau diese Hilfe besteht, erklärt er jedoch nicht näher.

Beziehung zum Herkunftsort

Die Befragten erzählen nur wenig über ihr Leben, bevor sie nach Deutschland gekommen waren. Aus den wenigen Informationen lässt sich jedoch rekonstruieren, dass die Befragten schon im Heimatland Armutserfahrungen gemacht hatten, welche sie motivierten, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten in der Hoffnung, ihre ökonomische Situation zu verbessern. Die Beziehung zum Herkunftsort ist bei allen Beteiligten davon geprägt, welche Beziehungen sie zu ihren Verwandten dort pflegen oder nicht. So sprechen alle Befragten auf die Frage nach ihrem Herkunftsort in erster Linie von den Personen dort, die ihnen wichtig sind, was nochmals verdeutlicht, welche hohe Bedeutung soziale Beziehungen für die Befragten haben. I1 zeigt sich sehr besorgt um seine Mutter in Lettland, I2 hingegen hat zwei Geschwister und eine Tochter in Litauen, mit denen „alles gut“ sei. Für I8 sind diese Beziehungen derart wichtig, dass er nach Polen zurückkehren will, auch wenn das bedeutet, dass er eine Haftstrafe verbüßen müsste, um seine Kinder wiederzusehen. Der Verlust dieser Beziehungen zog für I3 einen Beziehungsabbruch zum Heimatland nach sich. Er gibt an, dass er keine Verbindung zu

Lettland habe, weil er seine ganze Familie dort begraben habe: „Ich habe nichts in Lettland, absolut nichts. Ich habe meine Hosen und das sind nicht mal meine.“ An dieser Stelle offenbart sich eine Problematik, die sich teilweise auch bei den anderen Befragten zeigt: eine fehlende Integration und Zugehörigkeit sowohl in der Herkunftsgesellschaft als auch in der Aufnahmegesellschaft. Das drückt der Befragte mit dem Symbol der Hose aus, zwei „Hosenbeine“, also zwei Standorte, die aber beide nicht „seine“ sind. Hinzu kommt, dass I3 auch schon im Heimatland Lettland auf der Straße gelebt hatte, also dort schon eine Desintegrationserfahrung in der Herkunftsgesellschaft erlebt hatte. Auch I4 zeigt diese fehlende Zugehörigkeit, wenn er davon spricht, dass ihn nichts mit der Heimat verbinde und er keinen Unterschied zwischen Berlin und Riga verspüre. I7 hat einen Bruder in England, aber keine familiären Beziehungen in Bulgarien. Er will in Berlin bleiben, weil er die Stadt liebt.

Eine besondere Bedeutung des Herkunftsortes jenseits der sozialen Beziehungen zeigt sich lediglich bei den rumänischen Befragten. Sowohl I4 als auch I6 machen deutlich, dass sie ihr Zuhause in Rumänien vermissen und ihren Lebensmittelpunkt dort sehen. Tägliche Telefonate mit den Kindern Zuhause in Rumänien sind ein wichtiger Bestandteil, um diese Verbindung aufrecht zu erhalten. I6 drückt sich sogar sehr bildlich aus, indem die Wärme, das Haus vor Ort, die Landschaft und die Tiere beschrieben werden. Sie wären nicht in Berlin, wenn es in Rumänien Arbeit gäbe, ist ihr Resümee der Situation. I4 kann sich allerdings auch ein Leben auf dem Land in Deutschland mit ihren Kindern und mit Tieren vorstellen, sieht jedoch keine Möglichkeit für sich, dies umzusetzen.

Vorstellung vom Wohnen

Bei der Frage nach den Vorstellungen zum Thema Wohnen zeigen sich drei verschiedene Typen: die „pragmatischen“, die „idealisierenden“ und die „realistischen“. Alle orientieren sich wiederum an gesellschaftlichen Normvorstellungen.

Die pragmatischen unter den Befragten haben keine konkreten Vorstellungen jenseits von einer „Einzimmerwohnung“, wie ihr Zuhause aussehen könnte, sondern sehen eher die funktionalen Vorteile wie die Möglichkeit zum Duschen, Sitzen, Schlafen, Rasieren, Fernsehen, Internet, Kochen (I2, I3, und I5). I5 nennt eine Wohnung darüber hinaus eine

Voraussetzung, um überhaupt einen Deutschkurs machen zu können. I2 erwähnt noch, dass eine Blume, eine Katze und ein Hund dazugehören müssten, was nicht allein dem konkreten Wunsch nach einem Haustier, sondern einer idealtypischen Vorstellung des Wohnens entspricht, wobei das Haustier als Symbol für Wärme, Nähe und Sich-Kümmern steht. Hier ähnelt I2 den Befragten I8 und I1, für die Zuhause einem schon mal gelebten oder noch nicht erreichten Ideal entspricht. I8 hatte mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Wohnung gelebt, die er als perfekt bezeichnet:

„Ich habe eine Wohnung bekommen. [...] die habe ich vom Staat bekommen, weil ich im Waisenhaus war, dann im Erziehungsheim und Gefängnis. Ich habe die Wohnung für meine Kinder bekommen. Alles war eingerichtet, alles war perfekt. Für die Kinder war alles eingekauft, für uns, in der Küche. Es war alles da, wirklich alles. Wir hatten drei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Weißt du, was ich für die Wohnung bezahlt habe? 100 Zloty im Monat.“ (I8)

Hier zeigt sich eine Vorstellung von Wohnen, die eine Art durchschnittlichen Idealtyp „drei Zimmer, Küche, Bad, Frau und Kinder“ widerspiegelt, aber keine individuelle Ausprägung einer Wohnungsvorstellung zeigt. Dennoch ist sie konkreter als bei I2 und I3, woraus deutlich wird, dass eine schon mal erlebte positive Situation in der Vergangenheit eine Referenz für eine mögliche Zukunft darstellen kann. Wo diese Referenz fehlt, fällt die Imagination einer anderen Zukunft schwerer. Der Hinweis, er habe die Wohnung „bekommen“, macht zudem deutlich, dass er sich diese Wohnung nicht aktiv nach seinen persönlichen Vorstellungen ausgesucht hatte, sondern sie ihm zugewiesen wurde, was ihn wiederum zum passiven Objekt seiner Lebensumstände macht. I1 zeigt eine ähnlich idealisierende Vorstellung. Zu einer Wohnung gehören für ihn Wärme und Seelenfrieden, ein Zuhause bedeute eine „normale“ Ehefrau und Kinder, also eine „normale“ Familie. Bei I1 zeigt sich somit ebenfalls keine individuelle Referenz für Wohnen, sondern ebenfalls eine Idealvorstellung anhand gesellschaftlicher Normvorstellungen.

Konkrete und realistische Vorstellungen von Wohnen finden sich bei den rumänischen Befragten (I4 und I6), die in Rumänien tatsächlich ein reales Zuhause haben. I6 beschreibt z.B. sein Haus in Rumänien, an dem er gerade baut und in das er nach Fertigstellung einziehen will. Innenausbau und Heizungsinstallation seien schon abgeschlossen, lediglich die Fassade müsse noch fertiggestellt werden. Darüber hinaus bedeutet ein

Zuhause für sie nicht nur den konkreten Ort, an dem sie wohnen, sondern auch eine Verbundenheit mit der Umgebung und der Familie:

„[...] aber nirgends ist es wie zuhause, da, wo wir aufgewachsen sind, wo unsere Wurzeln sind. [...] ein Haus ist perfekt, wenn die ganze Familie da ist.“ (I6)

I6 ist auch der einzige Befragte, der ganz konkret an der Umsetzung seiner Vorstellung von Wohnen arbeitet. Das geht soweit, dass er um die größtmögliche Summe an Geld zu sparen, keine Unterkunft in Berlin „brauche“, sondern eine geschützte Ecke ausreiche, selbst wenn ihm jemand eine Unterkunft anbieten würde. Er stellt seine Obdachlosigkeit somit als bewusste Entscheidung einer Kosten-Nutzen-Analyse dar, etwas, das vorübergehend in Kauf genommen wird, um für sich und seine Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Nicht nur zeigt er damit Selbstwirksamkeit und Handlungsmächtigkeit, weil er sich selbst wieder aus der Obdachlosigkeit befreien kann, wenn er es möchte, sondern verleiht dem Leben auf der Straße einen Sinn: vorübergehendes Entbehren für die Verwirklichung einer besseren Zukunft. Hier bildet er einen klaren Gegensatz zu den anderen Befragten, welche ihre Obdachlosigkeit als etwas erleben, was ihnen widerfahren ist bzw. worauf sie wenig Einfluss hatten und woraus sie sich nicht selbst zu befreien wissen. Dies ist ein signifikanter Unterschied im Umgang mit der eigenen Lebenssituation, welche entscheidenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und die psychische Stabilität hat.

Vernetzung im Sozialraum

Der Sozialraum um den Stuttgarter Platz zeichnet sich dadurch aus, dass die Nachbarschaft die Menschen vor Ort teilweise unterstützt. I1, I3 und I6 gaben an, dass Essen und Kleidung oder auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs gespendet würden. In der Umgebung werden die Angebote genutzt, um den täglichen Bedarf zu befriedigen, z.B. das Aufladen des Handyakkus und der Powerbank in der Bibliothek (I5), Einkaufen im Supermarkt (I2), Duschen bei der Caritas (I4) oder im Hygienezentrum (I5), Essen bei den Bahnhofsmmissionen (I7). Mit den Behörden und der Polizei wird der Konflikt gemieden (I6). Nur I1 sagt, dass er die Missionen meidet, weil es dort „zu viele Polen gäbe, die die ganze Zeit *kurwa kurwa* sagen“. Die Antworten der Befragten zeigen deutlich, dass

sie durchaus Anlaufstellen der Berliner Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe kennen. Zwei der acht Befragten haben sogar eine Anbindung an Sozialarbeitende (I2 und I5). I6 wird zumindest regelmäßig abends von einem Sozialarbeitenden der Caritas aufgesucht, welcher ihnen Kaffee und Tee bringt. In Gesprächen mit dem Ordnungsamt wird ebenfalls deutlich, dass viele der obdachlosen Menschen vor Ort dem Ordnungsamt bekannt sind. Generell werden sie als eher „unauffällig“ beschrieben.

Rechtliches, Papiere

Nur I5 versuchte, nach 8 Jahren gewöhnlichem Aufenthalt Ansprüche in Deutschland geltend zu machen, wobei er Unterstützung durch Sozialarbeitende hatte. Er berichtete, dass er den Prozess gewonnen habe, aber das Jobcenter Berufung eingelegt habe. Mit Einsetzen der Corona-Pandemie sei der Prozess ins Stocken geraten. Er habe den Prozess letztlich nach der Pandemie erneut gewonnen, aber das Jobcenter habe nochmals Berufung eingelegt und schließlich habe er den Prozess verloren. Eine Sozialarbeiterin, welche ihn unterstützte, habe die Arbeitsstelle gewechselt und danach habe er keine Hilfe mehr bekommen. Selbst sah er sich nicht in der Lage, den Prozess fortzuführen:

„Ich brauche einen guten Sozialarbeiter und sonst nichts. Ich habe alle Dokumente. Ich habe eine Sozialversicherungsnummer und einen Reisepass. Ich habe alles. Ich habe sogar deutsche Papiere. Offiziell bin ich schon seit 10 Jahren hier, aber die Papiere bestätigen, dass ich mindestens seit acht Jahren hier bin. Es ist alles da. Aber es gibt niemanden, der mir helfen kann. Und ich kann nicht einmal die Sprache, um es selbst zu tun.“ (I5)

Hier zeigen sich nicht nur die Hürden des Hilfesystems, sondern vor allem, wie vom Befragten die Situation erlebt und bewertet wird. Er sieht sich allein und ohne Unterstützung ohnmächtig und ohne Sprachkenntnisse nicht sprachfähig, um seine Ansprüche geltend zu machen.

I3 beschreibt die fehlenden Papiere als Hinderungsgrund, eine legale Arbeit aufzunehmen. Er war ursprünglich in Bremen, wo ihm seine Papiere gestohlen worden seien, weshalb er zu Fuß zwei Monate nach Berlin gelaufen sei, um bei der Botschaft einen neuen Pass zu beantragen. Dort habe man ihm gesagt, er müsse erst nach Bremen zurück,

um sich dort abzumelden, was ihn sehr ärgerte und wo er sich mit der Botschaft nicht habe einigen können. Nun warte er seit drei Jahren auf eine Antwort der Botschaft. Auch hier zeigt sich, dass sich der Befragte nicht in der Lage sieht, die rechtlichen und behördlichen Angelegenheiten zu regeln, selbst dann nicht, wenn es keine Sprachbarrieren gibt.

Suchtmittelabhängigkeit und Gesundheit

Alle Befragten geben an, gesundheitliche Probleme zu haben. Bei I1, I2, I3 und I8 handelt es sich dabei um Alkoholsucht. I4 leidet aufgrund mangelnder Hygiene unter Hautproblemen. I5 trägt immer Insulin im Rucksack bei sich, um seine Diabeteserkrankung zu behandeln. Der Befragte I6 klagt über ein kaputtes Bein und Schwerhörigkeit. Seine Frau litt unter Rückenproblemen, weshalb sie nicht mehr als Erntehelferin arbeiten könne. I7 klagt ebenfalls über Beinschmerzen und darüber, dass er keine körperlich anstrengenden Tätigkeiten ausüben könne. Die Befragten assoziierten die gesundheitlichen Probleme meist direkt mit der Schwierigkeit, einer Arbeit nachzugehen. Sowohl I3 als auch I6 gaben an, Gesundheit sei das wichtigste im Leben. So sagte z.B. I3 auf die Frage, was auf keinen Fall passieren sollte:

„Was darf nicht passieren? Werde nicht krank. Stirb nicht. Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn du gesund bist, wirst du überleben, wenn nicht, bist du am Arsch. Geld hilft nicht, Gesundheit schon.“ (I3)

Hier und auch bei den anderen Befragten zeigt sich eine schicksalsergebene Haltung zu Krankheit und Gesundheit. Es ist etwas, das einem widerfährt, nichts, wofür man aktiv etwas tun kann. Niemand spricht von ärztlicher Versorgung oder Gesundheitsvorsorge. Bei dem Thema wird sehr deutlich, dass die Befragten ihre Gesundheit nicht als etwas wahrnehmen, was sie in der Hand haben und worauf sie Einfluss nehmen könnten.

Strategien zum Überleben

Betteln, Flaschen Sammeln und das Nutzen der Einrichtungen der Obdach- und Wohnungsnotfallhilfe sowie die Unterstützungen durch die umliegende Nachbarschaft

sind die primären Strategien, um das Überleben auf der Straße zu sichern und die grundlegenden Bedürfnisse nach Nahrung und Hygiene zu befriedigen. Darüber hinaus kann die Orientierung an gesellschaftlichen Normvorstellungen und ein sich darin „als nicht ganz unten“ Verorten als Bewältigungsstrategie verstanden werden, um den psychischen Herausforderungen ihrer Situation zu begegnen und einen Möglichkeitshorizont offen zu lassen, dass sich die Situation bessern könnte.

Fast alle Befragten erwähnen Situationen, in denen sie mit Gewalt, Übergriffen und Diebstahl konfrontiert waren, denen nicht immer aktiv aus dem Weg gegangen werden kann. Nicht allein zu sein, kann hierbei als wichtigste Strategie damit umzugehen verstanden werden. I1 wie auch I3 sprechen vom Straßenbruder. Hier fungiert die Gemeinschaft unter Menschen ohne Obdach als Familienersatz (Straßen“bruder“) und als gegenseitiger Schutz. I6 findet in solchen Situationen Hilfe bei einem Kebab Laden in der Nähe oder aber durch lautes Schreien. Seine Frau sagt, sie könnte allein vor lauter Angst nicht dort schlafen. Auch hier ist die Gemeinschaft mit ihrem Mann ein Schutz. I4 ist ebenfalls im Familienverbund unter der Brücke angesiedelt. Neben der Suche nach Gemeinschaft und Schutz finden sich weitere Strategien, um mit den Herausforderungen des Lebens auf der Straße umzugehen. So nutzt I1 Alkohol, um sich zu beruhigen. I4 hingegen vertraut auf Gott, um den Alltag zu meistern. Es zeigen sich jedoch auch Resignation und Ohnmacht. I5 sagt, er habe einfach kein Glück gehabt und warte auf ein Zeichen von Gott, das aber noch nicht gekommen sei, weshalb er noch länger warten müsse.

Arbeit und Beruf

Alle Befragten kamen ursprünglich nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Nach wie vor besteht der Wunsch nach einer Arbeit, welche ihren aktuellen gesundheitlichen Möglichkeiten und ihren Kompetenzen entspricht. Ein Wille nach Ausbildung und (Weiter-)Qualifizierung ist in der Regel nicht vorhanden. Bei allen Befragten zeigen sich eine geringe Schul- und Berufsbildung, geringe Deutschkenntnisse und teilweise auch geringe Kenntnisse über die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich ihrer Rechte. Dies macht sie anfällig für ausbeuterische und illegale Beschäftigungsverhältnisse. In den Interviews schildern sie eindrücklich ihre Erlebnisse auf dem (il)legalen Arbeitsmarkt.

I1 gibt an, anfangs in Deutschland gearbeitet zu haben, sei aber dann an einer Tankstelle ohne seine Sachen zurückgelassen worden. Er spricht davon, dass er arbeiten musste, um seine „Schulden“ beim Arbeitgeber zu begleichen (für den Transport nach Deutschland, verschiedene Gegenstände etc.). Er sagt, bei seiner letzten Arbeitsstelle, einem Demontageunternehmen, sei er nicht bezahlt worden, weshalb er dort nicht weiterarbeitete. Zum Zeitpunkt der Erhebung ist er arbeitslos. Laut eigener Aussage hindere ihn der Alkohol, eine Tätigkeit aufzunehmen. Dennoch ist er sehr an einer Arbeit interessiert. Auf die Frage nach der Bedeutung von Arbeit für ihn, sagt er:

„Sehr groß. Sehr groß. Wenn ich zum Beispiel von 06:00 bis 18:00 Uhr arbeite, zahlen Sie bitte, aber wenn ich nicht bezahlt werde, gehe ich. Aber wenn ich normal behandelt werde, dann arbeite ich auch.“

Arbeit ist für ihn nicht Selbstverwirklichung, sondern allein Mittel zum Zweck um Geld zu verdienen. Wichtig ist hier jedoch die „normale“ Behandlung bei der Arbeit, was in diesem Kontext im übertragenen Sinne als eine (legale) Arbeitsstelle verstanden werden kann, wo seine Arbeitnehmerrechte gewahrt sind und regelmäßig der Lohn bezahlt wird.

I2 hat eine ähnlich pragmatische Sicht auf Arbeit. Er suche nicht aktiv nach einer Arbeit, weil er das nicht wolle. Es wäre ihm jedoch prinzipiell egal, wo er arbeite. Ihn interessiere ebenfalls lediglich Geld zu verdienen: „Wenn Sie mir eine Arbeit zeigen, werde ich mich anstrengen. Ich werde acht Stunden arbeiten und ich werde Geld haben.“ Hier zeigt sich, dass der Befragte nicht aktiv und selbstwirksam am Arbeitsmarkt teilzunehmen versucht, sondern lediglich eine angebotene Möglichkeit wahrnehmen würde. Bei ihm wird ebenfalls deutlich, dass Arbeit nicht als sinnstiftende Tätigkeit wahrgenommen wird, sondern als reiner Broterwerb. Hier zeigt sich sehr deutlich eine große Problematik des illegalen Arbeitsmarktes: Wenn nur sehr schlecht oder gar nicht bezahlte illegale Tätigkeiten zur Verfügung stehen, dann verliert Arbeit auch noch den letzten Sinn – nämlich das Verdienen von Geld – und ist daher nicht interessant.

I3 habe in Bremen gelebt und gearbeitet. Nach einem Alkoholrausch sei er morgens im Park auf einer Bank aufgewacht und alle seine Papiere seien gestohlen worden. Er meint, ohne Papiere würde ihn nun niemand mehr anstellen und seine lettischen Papiere würden auch nicht zählen. Auch bei ihm zeigte sich ganz klar die pragmatische Sicht auf Arbeit als Broterwerb ohne jegliche Bedeutung darüber hinaus.

„Arbeit bedeutet für mich, dass ich für andere arbeite. Richtig? Die Bedeutung von Arbeit ist, dass man Geld bekommen kann, von dem man leben kann, von dem man eine Wohnung mieten kann. Nun, wofür lebst du? Ich bezahle dafür. Du gehst arbeiten, weil du weiterleben wirst. Das ist alles, weil ich zum Beispiel arbeiten gehe, Fliesen gut verlege, dafür bekomme ich Geld, dafür bezahle ich eine Wohnung, dafür esse ich.“ (I3)

I4 möchte in Deutschland eine Arbeit finden, vorzugsweise in der Reinigung oder als Küchenhilfe, z.B. in einem Hotel, um Geld nach Hause zu schicken. Zum Zeitpunkt der Erhebung verdient sie ihren Lebensunterhalt mit Betteln. Sie gibt an, nur 6 Jahre in der Schule gewesen zu sein und in Rumänien keine Arbeit, kein Geld und keine Möglichkeit, eine auskömmliche Anstellung zu finden, gehabt zu haben. Sie berichtet von Fahrer:innen, die Rumän:innen für 150,- bis 200,- Euro pro Strecke nach Deutschland oder zurückfahren. Als die Sozialarbeiterin ihr sagt, dass sie mit dem Reisebus auch für ca. 80,- Euro fahren könnte, zeigt sie sich erstaunt, weil sie das nicht weiß. Sie spricht von der Möglichkeit, als Erntehelferin zu arbeiten, man müsse jedoch bezahlen, um sich anzumelden und würde dort oft ausgebeutet werden.

I5 unterscheidet sich von den anderen Befragten in der Hinsicht, dass ihm die Arbeit gefallen muss, damit er sie ausführt:

„Sie [die Arbeit] muss einem gefallen. Mindestens neunzig Prozent muss ich mögen. Ich werde nicht für andere Leute oder für irgendjemanden arbeiten gehen. Wenn es mir nicht gefällt, werde ich es nicht tun.“

I5 ähnelt I3 in der Hinsicht, dass er ebenfalls erwähnt, dass Arbeiten, ein Arbeiten für jemand anderes bedeutet. Bei beiden zeigt sich eine Ablehnung gegen die Fremdbestimmtheit im Arbeitsleben. I5 würde daher gern als Fahrer arbeiten, er habe jedoch wegen eines Unfalls seinen Führerschein abgeben müssen. Die Tatsache, keine Unterkunft zu haben, halte ihn davon ab, eine Arbeit zu suchen oder einen Deutschkurs zu machen, da der Tagesablauf auf der Straße seine Ressourcen zu sehr beanspruche.

I6 verdient seit vielen Jahren seinen Lebensunterhalt mit Betteln und dem Sammeln von Pfandflaschen. Auch für ihn ist Arbeit lediglich ein Mittel, um Geld zu verdienen. Er selbst lehnt körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten z.B. auf einer Baustelle aufgrund seiner

gesundheitlichen Beeinträchtigungen ab, kann sich aber vorstellen in der Reinigung, als Straßenkehrer, beim Fensterputzen, im Hotel oder Restaurant zu arbeiten, wo er keine Deutschkenntnisse benötige. Er würde das dem Betteln vorziehen, da er das „Rumsitzen satthabe“ und auch das Betteln nicht mehr sehr ertragreich sei. Er suche aber nicht aktiv nach einer Alternative zum Betteln, da ihn negative Erfahrungen von Bekannten und seine eigene Unkenntnis davon abhielten:

„Ein paar Bekannte haben es probiert. Hier auf der Baustelle. Sie haben Schutt geschleppt und wurden nicht bezahlt. Sie haben zwei Monate umsonst gearbeitet. Nicht nur, dass es kein Geld gab, der Chef hat dann aber auch noch die Polizei gerufen. Also bevor wir uns selbst in Schwierigkeiten bringen, da wir nicht viel wissen und verstehen...“ (I6)

Er sähe sich nicht in der Lage, mit einem potentiellen Arbeitgeber zu verhandeln, wieviel Geld er verdienen und wie oft er bezahlt würde und ob alles offiziell und legal lief. Die Sprache zu lernen würde ihm schwerfallen, da er weder lesen noch schreiben könne. Seine Frau, die ebenfalls bettelt, schicke er einmal im Jahr zu einer Obstfirma, um zwei Monate bei der Erdbeerernte zu arbeiten. Beim letzten Mal habe sie vom Bücken derart starke Rückenschmerzen bekommen, dass sie tagelang im Zimmer gelegen habe und nicht habe arbeiten können. Obendrein habe sie für ein Bett im Dreibettzimmer Geld zahlen müssen, obwohl das eigentlich durch den Arbeitgeber bezahlt sein sollte. Trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen sähe sie keine Alternative. In Rumänien lebten sie größtenteils von der Subsistenzwirtschaft ihrer eigenen Landwirtschaft. Gäbe es einen guten Arbeitsplatz für sie in Deutschland, würde sie nicht mehr zurück nach Rumänien gehen.

I7 habe einen Arbeitsvertrag in Deutschland gehabt, sei aber nicht bezahlt worden. Anfangs habe er noch bei einem Kollegen übernachtet, sei dann aber letztlich auf der Straße gelandet. Er gibt an, oft Täuschungen insbesondere von bulgarischen Arbeitgeberinnen erlebt zu haben und meist ohne Vertrag gearbeitet zu haben. Er sagt, es sei schwierig ohne Ausbildung. Er habe aber keine großen Erwartungen an eine Arbeit. Sie diene ihm nur zur Selbstversorgung. Er würde gern arbeiten, aber meint, er bekäme keine Hilfe. Körperlich belastende Arbeit sei ihm jedoch aufgrund seiner Beinschmerzen nicht möglich.

I8 erzählt, ein Jahr lang in Deutschland als Helfer eines Elektroinstallateurs gearbeitet zu haben, was ihm ein polnischer Bekannter vermittelt habe, der ihn mit nach Deutschland genommen habe. Dort habe er normal Geld verdient und sei am Wochenende immer nach Polen zu seiner Frau und seinen Kindern gefahren, wo er mit dem Geld den Lebensunterhalt der Familie bestritt. Bei der Bezahlung kam es schließlich zu Unregelmäßigkeiten. Es ließ sich aus seinen Erzählungen nicht rekonstruieren, was genau vorgefallen war, jedoch konnte er laut eigener Aussage nicht mehr nach Polen zurückfahren, weil er dort von der Polizei gesucht werde. Seine Frau sei daraufhin sporadisch nach Deutschland gekommen, um ebenfalls Geld zu verdienen. Beide hätten Geldnot gehabt und wollten zurück nach Polen. Im Seeling Treff habe man ihnen mit einem Ticket nach Hause geholfen. Vor der Abreise sei es jedoch zu Unstimmigkeiten gekommen, so dass seine Frau letztlich die Beziehung beendet habe, allein zurückgefahren sei und ihn ohne Geld zurückgelassen habe. Seitdem lebe er auf der Straße. Er sieht den Alkohol als Hinderungsgrund, eine Tätigkeit aufzunehmen.

Aus den Beschreibungen der Interviewten zeigt sich sehr deutlich, dass es einen immanenten Zusammenhang zwischen fehlenden Sprach- und Rechtskenntnissen, fehlender (Aus-)Bildung und Anfälligkeit für ausbeuterische Strukturen eines illegalen Arbeitsmarktes zu geben scheint. Oft fungieren dabei nicht nur deutsche Unternehmen, sondern auch die eigenen Landsleute als Mittler:innen für illegale und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Die Unkenntnis der Menschen, was ihre Rechte betrifft, sowie die Angst vor Konflikten mit der Polizei halten diese Menschen davon ab, Hilfe zu suchen oder sich gegen die ausbeuterischen Arbeitsstrukturen zu wehren. Hinter der „Arbeitslosigkeit“ steht nicht nur eine Unfähigkeit sich aus den verschiedensten Gründen (Suchtmittelabhängigkeit, fehlende Qualifizierung, Fehlende Sprachkenntnisse etc.) in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sondern eine Ablehnung ausbeuterischer Strukturen im illegalen Arbeitsmarkt, bei dem man ohne oder für einen sehr geringen Lohn für *andere*, aber nicht für *sich* arbeitet. Arbeit als solche wird nicht abgelehnt, sondern die fehlende angemessene Bezahlung und Behandlung, so dass die Arbeit zumindest die grundlegende Funktion des „Geldverdienens“ erfüllt. Letztlich bleibt als Reaktion – wenn man diese Strukturen nicht mitmachen möchte – nur der totale Ausstieg aus dem System und die Obdachlosigkeit in Deutschland. Betteln und Flaschen Sammeln sind zwar keine

sonderlich lukrativen Einnahmequellen, aber das verdiente Geld landet direkt bei ihnen und sie sind selbstbestimmter in Zeit, Ort und Dauer ihres Broterwerbs.

Zukunftsperspektiven

Die Zukunftsperspektiven der Befragten sehen meist recht vage aus. Eine konkrete Vorstellung bzw. eine Referenz für das, was sie möchten, ist nicht bei allen vorhanden. Der tägliche Überlebenskampf lässt wenig Raum für das Imaginieren einer anderen Zukunft als die Gegenwart, weil er so viele Ressourcen verbraucht. Häufig sind Resignation und Ohnmachtsgefühle die Folge. I1 formuliert den Wunsch, dass er in irgendeiner Weise seiner Mutter helfen möchte und Wärme und Seelenfrieden suche. Wie er das erreichen könnte und was das genau beinhaltet, kann er nicht formulieren. Es scheint sich eher um einen allumfassenden Wunsch nach es soll irgendwie „gut“ werden, als um eine konkrete Vorstellung zu handeln. In gleicher Weise zeigt sich diese unkonkrete Vorstellung bei I2, der sich wünscht, eine Frau zu finden und sein Leben zu ändern, wie genau, das sagt er jedoch nicht. Er gibt allerdings an, Angst davor zu haben, dass es noch schlimmer werden könnte. Ähnlich gestaltet sich die Situation für I3, der dieses Straßenleben nicht will, aber auch keine Vorstellung davon hat, wo es hingehen könnte. In seiner Verzweiflung bittet er den Interviewer um Hilfe. Die Resignation angesichts der Umstände zeigt sich auch bei I5, der meint, noch warten zu müssen, da es noch keinen „Befehl von oben“ (Gott) gäbe, dass alles wieder in Ordnung käme. Er würde gern einen Deutschkurs machen, sieht dafür aber auf der Straße und mit dem täglichen Überlebenskampf keine Kapazitäten.

Auch I7 hat keine Perspektive, wie es weitergehen könnte. Er erwähnt lediglich, dass er in Berlin bleiben wolle und evtl. im Sommer nach Bulgarien reisen würde. I4 will einerseits zurück nach Hause, da es dort aber keine Arbeit gäbe, wünscht sie sich einen Job in Deutschland, um Geld zu verdienen. Das oberste Ziel ist hierbei Geld zu verdienen, um sich und die Familie zu versorgen. I6 gab an, von einem Tag auf den anderen zu leben. Seine wichtigste Perspektive am Horizont ist das Fertigstellen seines Hauses in Rumänien, um dorthin zurückzukehren und mit seiner Familie zusammen zu sein. Sein momentanes Leben auf der Straße erlebe er als alternativlos. Seine Frau will zurück nach Rumänien, vor allem wegen der Kälte. Sie könne sich aber unter der Bedingung eines

guten Jobs auch das Leben in Deutschland mit ihren Kindern und Tieren auf dem Land vorstellen.

Für I8 ist die wichtigste Referenz für die Zukunft seine idealisierte Vergangenheit, in der er mit seiner Familie lebte. Er möchte unbedingt zurück nach Polen, seine Haftstrafe absitzen und seine Kinder wiederhaben, um für sie zu sorgen. Auf die Frage, was er selbst dafür tun könne, gibt er jedoch an, es nicht zu wissen, weil er schon so lange nicht mehr in Polen gewesen sei. Auch hier zeigt sich wieder eine gewisse Resignation und Hilflosigkeit, Lösungswege aus der eigenen Situation zu finden oder zu erdenken.

Trotz der hohen Kompetenzen, den täglichen Überlebenskampf auf der Straße zu bestehen, zeigen sich bei den Befragten auf der anderen Seite Hilflosigkeit und Schwierigkeiten eine andere Zukunft zu imaginieren. Wenn es am Horizont eine Vision für ein anderes Leben gibt, dann fehlen die konkreten Vorstellungen davon, welcher Weg sie dahin führen könnte.

Fazit und Ausblick

Wie die Ergebnisse zeigen, ist es durch die gewählte Methode gelungen, einen tiefen Einblick in die Lebensrealität der Befragten zu bekommen und ihr Relevanzsystem, ihre Perspektive auf ihre Situation und ihren Umgang damit zu beleuchten. Dadurch war es z.B. möglich, auch Ambivalenzen und Widersprüche zu verstehen (z.B. Wunsch nach Arbeit, aber keine aktive Suche danach). Hier zeigt sich eine fruchtbare Methode, um dem Willen der Betroffenen näher zu kommen und passgenauere Unterstützungsangebote für und mit den Betroffenen zu entwickeln.

Es ist davon auszugehen, dass alle Befragten vor Ort schon in ihrem Herkunftsland in prekären Verhältnissen lebten, ihre Problemlagen sich also nicht erst in Deutschland entwickelt haben. Es wird deutlich, dass nicht primär eine Unterkunft oder Unterbringung das Interesse der Menschen vor Ort ist, sondern das Verdienen von Geld, um den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten oder aber Geld in die Heimat zu schicken. Allerdings führen prekäre Lebensverhältnisse und geringe Bildung und Informationen bei den Befragten zu illegalen und ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen, denen sie sich nur entziehen können, indem sie unter den Bedingungen von Obdachlosigkeit leben. Sie sehen kaum Zugang zum legalen Arbeitsmarkt und haben keine anderweitigen

Sozialleistungsansprüche im System bzw. hätten diese erst, wenn sie einer legalen Arbeit nachgegangen wären. Lediglich die Einrichtungen der Kältehilfe können Unterstützung leisten, die Menschen erfahren hier jedoch meist nur eine Notversorgung der primären Bedürfnisse. Bei manchen gelingt die Weitervermittlung an die Institutionen, die Organisation eines gesetzlichen Betreuenden oder eines stationären Aufenthaltes oder aber der nachhaltigen Rückkehr ins Heimatland, bei vielen jedoch nicht.

Wenn es um eine Unterbringung geht, werden individuelle Unterkünfte wie Einzimmerwohnungen von den Befragten favorisiert. Auf Grund des fehlenden Sozialleistungsanspruches sind ihnen allerdings Unterbringungsformen wie ASOG oder Housing First verwehrt. Die Anmietung von Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt ist aufgrund der angespannten Lage am Wohnungsmarkt in Berlin und unter den Bedingungen von Obdachlosigkeit und fehlendem Einkommen nicht zu realisieren. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Probleme der Menschen mit einer Unterbringung allein nicht gelöst wären und hier sozialarbeiterische Begleitung nötig sein wird. Vor allem bei den Befragten, welche unter der Brücke ihre Gemeinschaft haben, ist fraglich, ob eine Unterbringung in einer Einzimmerwohnung tatsächlich so angenommen werden würde. Die Erhebung macht hierbei auf das größere Problem aufmerksam, dass die Vielzahl von weniger qualifizierten Arbeitsmigrant:innen, welche nach Berlin kommen und nicht über große finanzielle Ressourcen verfügen, adäquate, niedrigschwellig zugängliche und bezahlbare (temporäre) Wohnformen, idealerweise in Kombination mit sozialarbeiterischen Anlaufstellen vor Ort bräuchten.

Letztlich ist festzuhalten, dass die Problemlage vor Ort komplex ist. Allein die Unterschiede zwischen den rumänischen Befragten (Obdachlosigkeit als bewusste Entscheidung, um für eine bessere Zukunft zu sorgen) und den übrigen (Obdachlosigkeit als erlittenes Schicksal) zeigen, dass es keine einzige Lösung gibt, um die Menschen vor Ort zu unterstützen, sondern individuelle Wege gefunden werden müssen. Als wichtigster Schlüssel zum Zugang zu den Menschen ist die Ansprache in ihrer Muttersprache, d.h. die Soziale Arbeit vor Ort sollte dem entsprechend mit Sprachmittler:innen arbeiten. Auch eine engere Abstimmung der unterschiedlichen vor Ort arbeitenden Träger wäre sinnvoll, um Synergieeffekte zu nutzen. Was den Bereich des illegalen Arbeitsmarktes angeht, ist politisches Handeln auf nationaler und internationaler Ebene gefordert, um Menschen präventiv vor diesen ausbeuterischen Beschäftigungen zu schützen und ihnen bessere Möglichkeiten zur Integration in den legalen Arbeitsmarkt zu schaffen. Soziale Arbeit

kann hier jedoch begleitend und unterstützend tätig werden, damit bei einer möglichen Anstellung diese auch dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Inwieweit eine Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist, hängt allerdings auch davon ab, wie sich der körperliche und seelische Gesundheitszustand der Menschen entwickelt. Je länger die Obdachlosigkeit mit den einhergehenden negativen Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit anhält, desto schwieriger wird dies sein.

Letztlich wird es für einige Befragte wichtig sein, dass sie die Möglichkeit haben, sich überhaupt eine andere Zukunft vorzustellen und den Willen zu entwickeln, Schritte in diese Richtung zu gehen. Unter den Bedingungen von Obdachlosigkeit und Suchtmittelabhängigkeit ist dies nur schwer zu realisieren, weil dieses Leben auf der Straße so viele Ressourcen verbraucht, dass eine andere Zukunft nur noch schwer imaginiert und umgesetzt werden kann. Erst die Befreiung vom täglichen Überlebenskampf wird an dieser Stelle die Ressourcen freisetzen, sich einer anderen Zukunft zu widmen.

Frommold, Saranda / Dreher, Mareike (2024): „(Über)Leben auf der Straße aus der Sicht der Betroffenen: eine Lebenswelterkundung am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg“.

Bibliographie

Bauer, Charlotte (2022): „Behörden kapitulieren am Stuttgarter Platz“. In: *Berliner Morgenpost*, in: <https://www.morgenpost.de/bezirke/charlottenburg-wilmersdorf/article234340287/Verwahrlosung-am-Stuttgarter-Platz-Hilflose-Behoerden.html>, 19.01.2022, zuletzt geprüft am 16.05.2024.

B.Z. / dpa (2022): „Der Stuttgarter Platz verwahrlost - und was tut der Bezirk?“ In: *B.Z.*, 18.01.2022, in: <https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/der-stuttgarter-platz-verwahrlost-und-was-tut-der-bezirk>, zuletzt geprüft am 16.05.2024.

Giwerzew, Nathan (2022): „Bei den Obdachlosen vom Stuttgarter Platz“. In: *Cicero*, 15.03.2022, in: <https://www.cicero.de/innenpolitik/wohnungslosigkeit-in-berlin-bei-den-obdachlosen-vom-stuttgarter-platz>, , zuletzt geprüft am 16.05.2024.

Kruse, Jan (2014): *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Wilms, Mike (2022): „Berlin: Stuttgarter Platz verwahrlost zusehends, Behörden hilflos. Müll, Spritzen, Wildpinkler: Orte, die anziehend auf die Drogen- und Obdachlosenszene wirken, werden für Anwohner und Passanten anstrengend.“ In: *Berliner Zeitung*, 18.01.2022, in: <https://www.berliner-zeitung.de/news/berlin-stuttgarter-platz-verwahrlost-behoerden-hilflos-li.206696>, zuletzt geprüft am 16.05.2024.

Zu den Autorinnen:

Dr. Saranda Frommold ist Politologin und arbeitet als wissenschaftliche Referentin für den Verein für Berliner Stadtmission.

Mareike Dreher ist Sozialarbeiterin und als Referentin für Wohnungsnotfallhilfe bei der Diakonie Württemberg tätig.